

Les activités intégrées des écoles marocaines : socle de l'éducation citoyenne

Integrated activities of Moroccan schools: the foundation of civic education.

Auteur 1 : ELJERRARI Mohammed.

Auteur 2 : ELADLOUNI Wafaa.

ELJERRARI Mohammed, Doctorant au CEDOC, Recherches interdisciplinaires en Art, Culture et Sciences du Langage Université Ibn Tofail/Faculté des Langues, Lettres et Arts, Maroc

ELADLOUNI Wafaa, Professeur d'Enseignement Supérieur, Recherches interdisciplinaires en Art, Culture et Sciences du Langage Université Ibn Tofail/Faculté des Langues, Lettres et Arts, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ELJERRARI .M & ELADLOUNI .W (2024). « Les activités intégrées des écoles marocaines : socle de l'éducation citoyenne », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 27 » pp: 0895 – 0910.

Date de soumission : Novembre 2024

Date de publication : Décembre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14590423

Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

Cet article a pour objectif d'abord, d'explorer le degré de participation des apprenants dans les activités intégrées à des fins citoyennes organisées par leurs écoles. Ensuite, de mettre l'accent sur leurs rôles dans le développement des compétences, attitudes et capacités leur permettant de s'engager activement dans la vie sociale. Pour recueillir les données, l'étude s'appuie sur une analyse quantitative basée sur un questionnaire adresse en ligne et une analyse qualitative des documents officiels, rapports, enquêtes faites autour de la thématique en question. L'échantillon est constitué de 60 enseignants exerçant dans les secteurs publique et privé de la province de Sidi Slimane.

Les résultats montrent que 46 % des enseignants affirment que les apprenants participent toujours dans lesdites activités et 31 % disent que parfois. De plus, ils assurent que ces activités permettent aux apprenants de développer les valeurs citoyennes (62 %) qui doivent être enseignées dès l'âge précoce (54 %). Egalement, ils précisent que plusieurs compétences peuvent être développées par les activités précitées telles que les compétences civiques (38,5 %), les compétences communicatives (27 %), les compétences culturelles (26%), les compétences cognitives (7,7 %).

En définitive, tenant compte des résultats obtenus, il est préconisé que les établissements scolaires publiques ou privées doivent encourager les apprenants à participer activement dans les activités intégrées vue leur rôle dans le développement des diverses compétences et l'éducation aux valeurs humaines universelles.

Mots clés : : activités intégrées, écoles marocaines, compétences communicatives, compétences culturelles, civiques, valeurs humaines universelles.

Abstract

The aim of this article is to explore the degree to which learners are involved in the integrated civic activities organised by their schools and to focus on their roles in developing the skills, attitudes and abilities that enable them to be actively involved in social life. To collect the data, the study is based on a quantitative analysis based on an online questionnaire and a qualitative analysis of official documents, reports and surveys carried out around the theme in question. The sample is made up of 60 teachers working in the public and private sectors in the province of Sidi Slimane.

The results show that 46% of teachers say that learners always participate in said activities and 31% say that sometimes. In addition, they ensure that these activities allow learners to develop civic values (62%) that should be taught from an early age (54%). They also specify that several skills can be developed through the above-mentioned activities such as civic skills (38.5%), communicative skills (27%), cultural skills (26%), cognitive skills (7.7%).

Finally, taking into account the results achieved, it is recommended that public or private schools should encourage learners to participate actively in integrated activities in view of their role in the development of civic, cultural and communicative competences and education in universal human values.

Keywords integrated activities, Moroccan schools, communicative skills, cultural skills, civic skills, universal human values.

Introduction

Actuellement, dans de nombreuses sociétés, l'éducation est confrontée à de nombreux défis notamment le phénomène de la mondialisation, qui constitue une grande menace pour toutes les sociétés. Cette dernière a des répercussions économiques, culturelles, sociales et idéologiques sur le monde qui est considéré comme un petit village puisque toutes les frontières culturelles sont disparues. Cela permet la transmission de nombreuses idées et croyances qui éliminent presque la vie privée dans de nombreuses sociétés. En conséquence, les valeurs citoyennes sont influencées dans la plupart des pays du monde y compris le Maroc.

Ce contexte incite à une réflexion à des actions concrètes et réelles visant à promouvoir lesdites valeurs chez les générations ascendantes dans l'école marocaine. Celle-ci connaissait une double crise : une crise culturelle en ne favorisant pas le civisme au sein de ces jeunes et une crise sociale en échouant dans sa mission pédagogique de construire un citoyen responsable. (CNEF-CSE, 2014)

Le but de cet article est, en premier lieu, de démontrer le rôle et la contribution des activités de la vie scolaire dites intégrées dans l'éducation à la citoyenneté en établissant des diverses valeurs chez les apprenants marocains. En second lieu, il vise à sensibiliser à l'importance de ces dernières dans le développement des compétences et des attitudes qui peuvent aider ces futurs citoyens à s'intégrer dans leur vie quotidienne.

Notre recherche se déroule autour de trois parties principales : d'abord, nous aborderons l'aspect théorique et conceptuel de la recherche. Ensuite, nous présenterons les principaux résultats de la recherche. Puis, nous analyserons les différents résultats collectés. Enfin, nous terminerons notre recherche par des recommandations qui peuvent servir comme une piste de recherche.

1. La mise en contexte

Le système éducatif national a subi une série de réformes visant à mettre en valeur le rôle de l'école dans la concrétisation effective des valeurs de la citoyenneté dans la réalité. Par conséquent, des plans d'action et documents stratégiques ont vu le jour pour instaurer les orientations et les directives que les acteurs éducatifs devront suivre pour promouvoir ce secteur vital. Parmi les dispositifs, on cite : la Charte Nationale d'Education et de la Formation (CNEF), la Constitution de 2011 et Vision Stratégique de la Réforme 2015-2030 (VSR).

1.1. Charte Nationale d'Education et de la Formation

C'est un document stratégique adopté par le système éducatif national en 1999. Il détermine les principes de base, les fondements et les objectifs du programme éducatif. Son but principal est de répondre aux attentes de la société et à ses besoins présents et futurs, dans le respect des constantes nationales et de ses spécificités nationales et culturelles.

Dans cette perspective, le système éducatif vise à former un apprenant citoyen qui développe toutes les valeurs pour que les apprenants puissent être capable de surmonter les défis futurs. Selon la Charte nationale de l'éducation et de la formation, il vise à former un citoyen vertueux, modèle de rectitude, de modération, de tolérance et du savoir. Egalement, il doit être doté de la capacité de prendre les décisions nécessaires, du sens créatif et d'entrepreneuriat. (P : 6)

Le curriculum scolaire au Maroc repose sur trois approches qui traduisent les besoins que le système éducatif aspire à satisfaire à travers l'école, à savoir : l'approche de l'éducation aux valeurs, l'approche de l'éducation aux valeurs et l'approche pédagogique des compétences.

1.2. La Constitution de 2011

L'éducation aux valeurs citoyennes évolue avec la nouveau contexte national et international marquée par l'émergence des nouvelles références qui appellent à son adoption dans les écoles depuis l'âge précoce.

Dans cette logique et conscient de son importance, la Constitution de 2011, a mis en place un arsenal juridique robuste qui a pour but de préserver les droits et les devoirs des individus et des collectivités.

L'article 33 de la Constitution précise que l'Etat, les établissements publics et les Collectivités Territoriales et autres prévoient les moyens nécessaires pour que tous les citoyens peuvent d'une manière équitable avoir le droit à une éducation moderne et de qualité favorisant l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales.

Cela-dit, une éducation moderne et de qualité doit reposer sur les valeurs politiques (démocratie, droits de l'homme, liberté, dignité, égalité des sexes), les valeurs religieuses (foi islamique, Coran, mœurs, les valeurs culturelle (ouverture sur autrui, tolérance, paix, dialogue) et identitaire (patriotisme, sacrifice, unité nationale).

1.3. Vision Stratégique de la Réforme 2015-2030

D'après la Vision Stratégique de la Réforme(VSR), le système éducatif repose sur l'éducation aux valeurs et au civisme, ainsi que sur la possibilité d'apprendre tout au long de la vie. Cela contribue à ancien un apprenant citoyen capable de contribuer au développement humain

durable de son pays en s'attachant aux valeurs religieuses, nationales et institutionnelles du Maroc.

En outre, il est essentiel que ce dernier intègre les principes de citoyenneté et de civisme, étant conscient de ses obligations et de ses responsabilités envers lui-même, sa famille et sa société, contribuant en contribuant à la vie démocratique et au progrès de son pays. Par ailleurs, il est essentiel que l'école marocaine forme un élève qui adopte d'autres valeurs telles que l'ouverture sur d'autres cultures et civilisation, la tolérance, l'esprit d'initiative, et le dialogue.

2. Le cadre théorique et conceptuel

2.1. Education à la citoyenneté

On entend par l'éducation, l'action ou l'influence que peut exercer une personne adulte sur des jeunes générations consciemment ou non afin de leur aider à acquérir des connaissances, des attitudes, des comportements leur permettant, d'abord, de s'intégrer dans la société et ensuite, de contribuer à sa promotion dans tous les niveaux.

Selon le dictionnaire électronique de Larousse, le citoyen est un mot latin *civitas* qui désigne une personne, dans un Etat, qui jouit de ses droits civils et politiques. Alors que la citoyenneté renvoie à la qualité d'un citoyen actif et responsable. Il s'agit de reconnaître des valeurs éthiques pour la vie en commun. C'est aussi le savoir d'agir et d'appartenir à une société régie par des lois et des règles que chaque citoyen doit respecter. Donc, la citoyenneté est non seulement un ensemble de norme juridiques, politique et morales, mais aussi un ensemble de pratiques permettant à l'individu de participer à la vie sociale.

L'éducation est considérée comme le réservoir de valeurs et un pilier essentiel pour les intégrer, les promouvoir et les renforcer dans la pensée et la pratique, en fonction des évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles. C'est une nécessité éducative et culturelle et un préalable à la citoyenneté et au développement.

Le ministère de l'éducation nationale a fait de l'éducation aux valeurs un choix stratégique pour développer le système éducatif et faire grandir les jeunes dans un environnement social où la responsabilité et la prise de conscience de la valeur de l'autre sont essentielles.

Dans un environnement social où prévalent la responsabilité et la conscience des droits et des devoirs, dans un cadre de tolérance, d'estime de soi, de respect de l'autre, de respect de l'environnement, le goût du travail et l'initiative positive.

Les objectifs stratégiques de cette École nouvelle est d'abord, former un bon citoyen, répondre aux attentes du projet de société citoyen, démocratique et de développement, adopté par la Nation, aider le Maroc à s'intégrer dans l'économie et la société du savoir et au renforcement

de sa position parmi les pays émergents ; et finalement, favoriser le passage d'une société de consommation du savoir à une société qui le produit et le diffuse, grâce à la maîtrise des technologies numériques et au développement de la recherche scientifique et de la culture de l'innovation et de l'excellence. (CNEF, 1999)

Pour assurer une éducation de qualité, tous les curricula et les programmes scolaires du primaire au secondaire sont révisés en se basant sur trois approches à savoir : approche par compétences, l'éducation aux valeurs et l'éducation au choix. Cela ne peut être réalisé que dans un contexte de la perspective actionnelle, vision entrepreneuriale et communautaire. (MEN, 2021)

2.2. L'éducation civique

Le civisme peut se définir comme étant un ensemble de comportements positifs qui fait d'une personne un bon citoyen. Autrement dit, l'attachement à l'intérêt public nécessitant une conscience politique et juridique en termes de la connaissance des droits et des devoirs.

Dans cette perspective, l'éducation civique, en tant que discipline d'enseignement, vise à instruire et former des futurs citoyens sur le plan des connaissances, des compétences et des attitudes pour être capable à s'intégrer dans la vie active. Cette éducation permet aussi à l'individu de connaître ses droits, ses devoirs et ses limites au sein de cette collectivité.

2.3. Les valeurs citoyennes

La notion de la valeur se réfère à tout ce qui est vrai, beau, bien dans une société. Elle se base sur des attitudes et des comportements que l'individu doit avoir afin d'apprendre de la vie et d'assumer son rôle dans sa collectivité. Dans ce sens, ces postures résultent de l'interaction des différents domaines de sa personnalité notamment les domaines cognitifs ce qui explique le rapport étroit entre les compétences et les valeurs.

De plus, les valeurs sont des principes généraux, des règles et des idées qui orientent l'individu dans la société et l'oblige d'y respecter. Elles sont étroitement liées à la réalité de la vie quotidienne, car elles sont le résultat d'une interaction continue entre l'individu et la société. Egalement, elles peuvent être sociales, religieuses, philosophiques ou matérialistes.

3. Méthodologie de recherche et analyse des résultats

3.1. Méthodes et matériels

Cette recherche s'appuie sur la méthode hypothético-déductive inspirée de la démarche expérimentale et de l'approche des sciences dures ; elle vise à répondre à une problématique par voie d'expérimentation en vérifiant les hypothèses et les constats proposées au début de la recherche. Selon Blanchet (2012) : « Elles (les méthodes hypothético-déductives) consistent à

proposer au départ de la recherche, à titre d’hypothèse, une réponse à une question, et à valider ou invalider cette réponse en la confrontant par expérimentation, en situation contrôlée, à des données sélectionnées (travail de bureau ou de laboratoire). » (Martin, 2012)

Dans cette optique, nous avons émis des hypothèses et des constats sur le rôle des activités intégrées dites parascolaires dans le développement des compétences, des attitudes et des valeurs citoyennes. Cette technique d’investigation repose sur une démarche partant du général au particulier.

Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée durant deux semaines à la Direction Provinciale de l’éducation de Sidi Slimane relevant de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

La population de l’étude est constituée des enseignants des cycles d’enseignement primaire, secondaire préparatoire et secondaire qualifiant travaillant dans cette direction. L’étude a porté sur un échantillon de 60 enseignants choisis d’une manière aléatoire. Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques de l’échantillon d’étude :

Tableau N°1 : Caractéristiques de la population cible

Cycle d’enseignement	Primaire	Secondaire préparatoire	Secondaire qualifiant
Enseignant(e)	20	20	20
Total	60		

Source : Direction provinciale de l’éducation (2024)

Les données ont été collectées par un questionnaire partagé en ligne sous Google Forms avec cette catégorie éducative. Ce questionnaire a été diffusé d’une manière individuelle par e-mails et partagé dans les forums WhatsApp regroupant cette catégorie d’enseignants au niveau provincial et rempli directement par les enquêtés. Le saisi des données a été réalisé à l’aide du logiciel Excel.

3.2. Les principaux résultats de l’étude empirique

Au total, 26 questionnaires sur 60 partagés ont été récupérés, ce qui correspond à un taux de réponses de 43,33 %. Les principaux résultats de l’enquête sont comme suivis :

3.2.1. Profil des enseignants

Figure N°1 : Répartition des enseignants selon leur profil

Les résultats statistiques de cette question montrent que les enseignants du cycle primaire et secondaire représentent respectivement 42 et 40 % des enquêtés. Pourtant, le cycle collégial représente 18 %. Cela montre que la population d'étude est représentative de tous les phases d'enseignement. De plus, le taux d'implication du cycle collégial dans les activités de la vie scolaire reste faible par rapport à d'autres cycles. Les conditions du travail des intervenants varient d'une institution à l'autre, ce qui affecte leur engagement actif dans ces activités. Finalement, les horaires du travail prolongés ainsi que le manque d'intégration de ces dernières restent l'un des principaux obstacles à l'engagement actif d'un plus grand nombre d'enseignants.

3.2.2. La participation des apprenants dans les activités intégrées organisées par leurs écoles

Figure N°2 : Participation des apprenants dans les activités intégrées

Selon la figure, 46 % des enseignants affirment que les apprenants participent toujours dans les activités intégrées ou parascolaires organisées par leurs écoles, parfois 31 % et rarement 19 %. Cependant, 4 % des répondants disent que ces apprenants ne participent que rarement. Cela explique l'engagement actif des apprenants dans toutes les manifestations scolaires.

3.2.3. Ces activités contribuent-elles à développer les valeurs citoyennes chez lesdits apprenants ?

Figure N°3 : Avis des enseignants sur le rôle des activités dans le développement des valeurs citoyennes

D'après le graphique ci-dessus, la plupart des répondants (62 %) assurent que les activités intégrées permettent aux apprenants de développer les valeurs citoyennes. Cependant, 38 % seulement répondent par « Non ». Cela nous amène à déduire que ce type d'activité incite les apprenants à mettre en pratique des aptitudes, des connaissances théoriques et des habilités qui ne peuvent être développées dans le cadre d'une pratique scolaire normale puisque la plupart des personnes interrogées reconnaissant qu'elles constatent un changement très positif dans la personnalité des participants.

3.2.4. Les valeurs développées chez les apprenants par les activités intégrées

Figure N°4 : Les différentes valeurs développées par les activités intégrées

D'après les enquêtés, les activités de la vie scolaire permettent aux apprenants de développer, dans un premier temps, les valeurs culturelles (34.6 %), les valeurs identitaires (23.1 %) et les valeurs éthiques (19.2%). Dans un second temps, elles les aident à s'approprier des valeurs humaines (15.4 %) et religieuses (7.7%). Cela montre que ces activités participent à former la personnalité des apprenants en leur dotant de valeurs universelles afin qu'ils puissent assumer leur devoir et leur responsabilité non seulement dans la vie scolaire, mais aussi dans la vie sociale.

3.2.5. Ces valeurs doivent être enseignées chez ces apprenants depuis l'âge précoce ?

Figure N°5 : Réponse des enseignants concernant l'enseignement des valeurs aux apprenants dès le jeune âge

Il ressort de ces données quantitatives que la majorité des enseignants (54 %) confirment que les valeurs de la citoyenneté doivent être inculquées aux apprenants depuis leur enfance afin de les approprier dans leur vie quotidienne. En résumé, l'enseignement progressif et adapté au tranche d'âges des apprenants sont des conditions importantes pour renforcer l'appropriation des capacités développées par les activités intégrées.

3.2.6. Les activités susmentionnées aident-ils les apprenants à développer les compétences et des attitudes face à des situations réelles ?

Figure N°6 : Avis des enquêtés sur le rôle des activités intégrées dans le développement des compétences et des attitudes

D'après le graphique, 58 % des répondants précisent que les activités intégrées aident les apprenants à développer non seulement des compétences mais aussi des habilités et des attitudes leur permettant de faire face aux divers contextes de la vie sociale. En d'autres termes, ces activités permettent aussi de former un apprenant capable de découvrir les problèmes à venir dans son environnement immédiat et d'y faire face avec succès. Bref, lesdites activités complètent la formation physique, morale et intellectuelle de l'apprenant et contribue au rayonnement de son école sur les plans culturel, social et économique.

3.2.7. Les compétences développées chez les apprenants par les activités intégrées

Figure N°7 : Avis des enquêtés sur les compétences développées chez les apprenants par les activités intégrées

A la lecture de cette figure, il s'avère que les activités intégrées permettent de développer, en premier lieu, les compétences civiques chez les apprenants (38,5 %). En second lieu, elles aident à acquérir les compétences communicatives (27 %). En troisième lieu, elles promeuvent les compétences culturelles (26%). En dernier lieu, lesdites activités aident à perfectionner les compétences cognitives (7,7 %) et linguistiques (1%).

4. Discussion des résultats

De tout ce qui précède, nous pouvons dire que les activités intégrées ou parascolaires jouent un rôle fondamental dans le développement des compétences diverses : communicatives, culturelles, cognitives et civiques.

Du point de vue de la communication, ces activités développent des capacités de l'écoute active, de s'exprimer oralement d'une façon claire et persuasive, de résoudre les problèmes, la capacité de communication non verbale (gestes, rythme, posture, etc.). Cela à travers des débats et des présentations sous forme de pièce de théâtre, poésie, chanson et comptines portant sur des thématiques de l'actualité.

Ainsi, lesdites activités permettent aux apprenant de connaître les règles de la vie collective qui se basent sur le respect de soi et de l'autre, la solidarité et le volontariat. De plus, elles favorisent l'appropriation des valeurs des droits de l'homme et de la citoyenneté. Dans ce sens, des activités telles que des visites guidées à une musée nationale ou un monument historique favorisent l'apprentissage et renforcent l'esprit de civisme.

Egalement, les activités susmentionnées permettent de se familiariser avec les valeurs culturelles, religieuses, éthiques en termes du respect de la foi islamique, d'accepter l'autre dans sa différence et favoriser le dialogue entre les civilisations.

Par ailleurs, ces activités participent aussi à former la personnalité des apprenants en l'incitant de prendre confiance en soi et savoir prendre des initiatives et décisions dans des contextes différents. Dans cette perspective, ZAROUALI (2023) souligne que ces activités parascolaires telles que des clubs, des associations des étudiants, des équipes sportives, ou d'autres engagements renforcent tant de compétences telles que le travail collaboratif ou en équipe et le leadership.

S'ajoutant à cela, ces actions citoyennes favorisent un climat d'apprentissage actif et autonome pouvant aider les apprenants à perfectionner leurs talents, aptitudes et compétences nécessaires à son engagement dans la vie scolaire et professionnelle.

Pour conclure, les activités intégrées est un outil important de l'éducation aux valeurs et l'épanouissement des apprenants sur divers plans cognitif, social et affectif. En d'autres termes, elles permettent de développer des compétences, capacités et des attitudes propices à un apprenant citoyen responsable doté d'esprit créatif et d'initiative et capable d'assumer son rôle dans la vie scolaire et sociale.

5. Recommandations

Compte tenu les résultats obtenus, nous proposons une série d'interventions qui peuvent s'organiser comme suit :

- Les institutions scolaires publiques ou privées doivent encourager les apprenants à participer activement dans les activités intégrées, vu leur rôle dans l'éducation aux valeurs humaines, culturelles, religieuses, éthiques et civiques ;
- Doter ces institutions de supports audio-visuels et d. équipements pour animer et activer les activités de la vie scolaire ;
- Création des partenariats avec les associations qui s'intéressent aux différents domaines ;
- Opérationnaliser les activités parascolaires ;
- Instauration d'une matière spécifique à l'éducation à la citoyenneté et former des enseignants à cette fin ;
- Sensibiliser les apprenants à l'importance de ces activités dans le développement de leur personnalité sur les plans cognitif, affectif et communicatif ;

- Motivant et encourager ces apprenants à participer à diverses activités constructives organisées par les associations de protection de l'environnement (campagnes de ramassage d'ordures pour nettoyer les quartiers de leur ville), les associations de défense des droits de l'enfant (aider les enfants à besoins spécifiques à surmonter leurs handicaps et à réaliser leurs aspirations...) et les associations de bénévolat (fournir une assistance aux pauvres et aux défavorisés, etc.) ;
- L'organisation des débats, des ateliers, des revues, des manifestations, des magazines, des compétitions portant des thèmes sur l'éducation à la citoyenneté et du civisme.

Conclusion

En définitive, cet article a pour but de mettre en exergue l'intérêt des activités intégrées ou parascolaires dans le développement des compétences communicatives, culturelles et civiques chez les apprenants marocains. Cela dit, il apporte une assise solide de connaissances et de savoir en matière d'éducation à la citoyenneté et d'instruction civique.

Cette enquête empirique, réalisée auprès de 30 enseignants de tous les cycles d'enseignement primaire, préparatoire et secondaire, nous a permis de confirmer que l'école marocaine est un espace d'enseignement-apprentissage du savoir et des connaissances. Cependant, elle est un lieu pour forger un apprenant citoyen doté de capacités, d'aptitudes, de compétences et de valeurs diverses lui permettant d'assumer ses responsabilités et ses devoirs envers son environnement socioculturel.

Aussi, ces activités offrent aux apprenants l'opportunité de développer des compétences spécifiques dans divers domaines en leur dotant des connaissances nécessaires qui peuvent les aider à mettre en pratique les notions apprises à l'école dans un contexte d'apprentissage réel. Par conséquent, cette technique facilite l'apprentissage autonome et actif et permet de développer le travail collaboratif et en équipe.

Finalement, les activités précitées offrent, d'une part, aux apprenants les possibilités de développer la pensée critique, le sens de la créativité, de la solidarité, de l'initiative et de la capacité à trouver des solutions innovantes. D'autre part, elles concourent à avoir un esprit ouvert qui accepte la diversité culturelle et participent à l'édification d'un apprenant citoyen, acteur dans le développement de son pays dans tous les domaines de la vie.

BIBLIOGRAPHIE

Constitution. (2011, juin 17). Bulletin officiel.

Charte nationale de l'éducation et de la formation. (1999).

Etude évaluative des curricula des cycles primaire et secondaire collégial. (2007). [Rapport de synthèse]. Conseil Supérieur de l'Enseignement.

Feuille de route 2022-2026 : 12 engagements pour une école publique de qualité (p. 42). (2022). Ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, Direction des curricula. <https://www.men.gov.ma/Fr/Documents/FRoute20222026fr.pdf>

L'éducation aux valeurs dans le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique. (2017). [Synthèse]. Conseil Supérieur d'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

Martin, M. (2012). Blanchet, Philippe. 2012. La linguistique de terrain—Méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique de la complexité. *Nouvelle revue d'onomastique*, 307-308. Persée <https://www.persee.fr>.

ZAROUALI, S. (2023). Pourquoi et Comment développer les soft skills chez les étudiants ? *African Scientific Journal*, 3(1), 0559-0571.

Ministère de l'éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports. (2021). Curriculum scolaire pour l'enseignement primaire : Versions finale. Direction des curricula.